

Instrumen Penilaian Kemampuan Pemodelan Dinamis

Joko Saefan^{1,2*}

¹Fakultas Pendidikan Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, dan Teknologi Informasi, Universitas PGRI Semarang, Indonesia

²Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia

5 * Corresponding author(s), e-mail: jokosaefan@gmail.com

Article Info:	Abstract:
<p>Keyword: kemampuan pemodelan dinamis; instrumen penilaian; rubrik penilaian; pembelajaran berbasis pemodelan dinamis; validitas isi; validitas konstruk; SmartPLS</p>	<p>Instrumen penilaian Kemampuan Pemodelan Dinamis (KPD) dikembangkan untuk menilai proyek mahasiswa dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD), khususnya pada pembelajaran mekanika. Penilaian mencakup keseluruhan proses pemodelan, mulai dari menemukan dan mendeskripsikan model fisis, menguraikannya ke dalam bentuk matematis, menerjemahkan model ke dalam program komputer, menganalisis hasil simulasi, hingga mengevaluasi dan mengembangkan model. Instrumen terdiri atas 32 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima aspek, yaitu Identifying, Decomposing, Encoding, Analyzing, dan Looking back. Setiap indikator dilengkapi rubrik penilaian berskala 1–5 yang menggambarkan tingkat kemampuan mahasiswa berdasarkan bukti yang terdapat dalam proyek pemodelan. Validitas isi instrumen dinilai oleh tujuh ahli dan menghasilkan nilai Aiken's (V) pada rentang 0,86–0,96 dengan rata-rata 0,929, sehingga instrumen dinyatakan memiliki validitas isi yang tinggi. Validitas konstruk diuji menggunakan model konstruk tingkat tinggi reflektif-formatif melalui SmartPLS. Seluruh indikator memiliki outer loading yang memadai, sedangkan reliabilitas internal, validitas konvergen, dan validitas diskriminan pada konstruk tingkat pertama memenuhi kriteria. Nilai VIF aspek pembentuk KPD berada pada rentang 2,701–4,566, sehingga tidak ditemukan masalah kolinearitas yang berlebihan. Hasil bootstrapping menunjukkan bahwa kelima aspek berkontribusi positif dan signifikan terhadap konstruk KPD dengan ($p < 0,001$). Repositori ini juga dilengkapi lembar validasi, hasil validasi tujuh ahli, dan surat permohonan atau izin menjadi validator sebagai dokumen pendukung pengembangan instrumen.</p>

Contents

1	Pendahuluan	2
2	Kisi-Kisi Penilaian KPD	2
10	3 Rubrik Penilaian KPD	3
4	Hasil Validasi Ahli	11
5	Validitas konstruk instrumen penilaian KPD	12
6	Kelengkapan Dokumen Lampiran	15

1. Pendahuluan

15 Instrumen penilaian Kemampuan Pemodelan Dinamis (KPD) dikembangkan untuk menilai proyek mahasiswa dalam pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Proyek tersebut merupakan hasil kegiatan mahasiswa dalam mengidentifikasi fenomena, menyusun model fisis dan matematis, menerjemahkan model ke dalam program komputer, menganalisis perilaku sistem, serta mengevaluasi model yang telah dihasilkan. Dengan demikian, penilaian tidak hanya diarahkan pada keluaran akhir berupa kode program atau visualisasi, tetapi juga pada keterkaitan dan konsistensi setiap tahapan pemodelan.

20 Instrumen ini digunakan untuk memberikan penilaian yang lebih terstruktur terhadap kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan model dinamis pada pembelajaran mekanika. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator Kemampuan Pemodelan Dinamis yang dijabarkan ke dalam rubrik dengan kriteria dan tingkat capaian tertentu. Rubrik tersebut digunakan oleh penilai untuk mengidentifikasi kualitas proyek mahasiswa
25 berdasarkan bukti yang terdapat dalam rancangan model, persamaan matematis, kode program, visualisasi, analisis hasil, dan evaluasi model.

Sebagai bagian dari proses pengembangannya, instrumen penilaian Kemampuan Pemodelan Dinamis telah melalui validasi oleh tujuh orang ahli. Validasi dilakukan untuk menilai kesesuaian indikator, kejelasan kriteria penilaian, ketepatan deskriptor rubrik, dan kelayakan instrumen untuk digunakan dalam menilai
30 proyek mahasiswa. Repositori ini menyajikan indikator Kemampuan Pemodelan Dinamis, rubrik penilaian, hasil validasi ahli, serta informasi mengenai dokumen pendukung proses validasi yang disertakan dalam berkas terpisah.

2. Kisi-Kisi Penilaian KPD

Instrumen penilaian KPD disusun berdasarkan lima aspek utama, yaitu *identifying*, *decomposing*, *encoding*, *analyzing*, dan *looking back*. Kelima aspek tersebut merepresentasikan rangkaian kemampuan saat mengikuti PBPD, mulai dari menentukan fenomena dan menyusun model fisis hingga menganalisis hasil serta mengevaluasi model yang dihasilkan. Setiap aspek dijabarkan menjadi sejumlah indikator yang digunakan sebagai dasar dalam menilai proyek mahasiswa.

1. *Identifying*

- 40
- A1.** Menemukan atau mengkreasi model fisis dari fenomena fisika.
 - A2.** Menyusun deskripsi model fisis yang ditemukan secara jelas.
 - A3.** Menemukan masalah dan menetapkan tujuan dari kreasi tersebut.
 - A4.** Menganalisis kendala atau batasan dari model fisis.
 - A5.** Menyebutkan besaran fisis yang terkait dengan model yang dipilih.

45 2. *Decomposing*

- B1.** Menyatakan hukum fisika yang diterapkan dalam pemodelan.
- B2.** Menguraikan pemodelan ke dalam bentuk matematika yang logis.
- B3.** Menerapkan dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lain dari persoalan matematika yang dihadapi.

- 50 **B4.** Menuliskan bentuk persamaan diferensial dari sistem fisis.
B5. Menjelaskan hubungan antarvariabel dalam bentuk simbolik dan naratif.

3. *Encoding*

- C1.** Memahami lingkungan kerja perangkat lunak.
C2. Menuliskan skrip program yang sesuai dengan model matematika.
55 **C3.** Menuliskan parameter, besaran, dan variabel fisis dalam lingkungan perangkat lunak sesuai dengan pemodelan yang dibuat.
C4. Mengetahui operasi variabel atau besaran dalam lingkungan perangkat lunak.
C5. Mengatur parameter masukan dan keluaran secara fleksibel.
C6. Menyusun struktur kode yang rapi, logis, dan dapat dijalankan tanpa kesalahan.
60 **C7.** Menyertakan komentar atau anotasi pada kode yang menjelaskan fungsi setiap bagian.
C8. Menyelesaikan pemodelan menggunakan perangkat lunak.
C9. Memvisualisasikan atau menganimasikan pemodelan dalam lingkungan perangkat lunak.
C10. Menyediakan dokumentasi pemrograman.
C11. Menunjukkan kemampuan melakukan *debugging* atau menghindari kesalahan logika.

65 4. *Analyzing*

- D1.** Menyajikan hasil simulasi dan menjelaskan pola yang muncul.
D2. Menafsirkan hasil model berdasarkan prinsip atau prakiraan fisis.
D3. Menghubungkan hasil simulasi dengan perilaku fenomena di dunia nyata.
D4. Menyusun argumen ilmiah berdasarkan temuan model.
70 **D5.** Menilai sensitivitas model terhadap perubahan parameter.

5. *Looking back*

- E1.** Mengidentifikasi kesahihan, ketelitian, atau akurasi model akhir.
E2. Menunjukkan kelemahan atau kekurangan pemodelan.
E3. Memberikan saran terkait kesalahan dan kelemahan pemodelan.
75 **E4.** Menyusun simpulan menyeluruh atas proses pemodelan.
E5. Menyampaikan ide pengembangan lanjutan atau perluasan model.
E6. Menyatakan refleksi pribadi terhadap proses belajar melalui pemodelan.

3. Rubrik Penilaian KPD

Rubrik penilaian KPD dikembangkan berdasarkan indikator pada aspek Identifying, Decomposing, Encod-
80 ing, Analyzing, dan Looking back. Setiap indikator dinilai menggunakan skala 1–5 berdasarkan bukti yang

terdapat dalam proyek pemodelan mahasiswa, meliputi deskripsi model fisis, formulasi matematis, kode program, hasil simulasi, analisis, dan evaluasi model.

Skor 1 menunjukkan bahwa kemampuan yang dinilai masih terbatas, sedangkan skor 5 menunjukkan kemampuan yang lebih lengkap, kritis, fleksibel, dan kreatif dalam mengembangkan serta mengevaluasi model dinamis. Deskriptor pada setiap tingkat skor digunakan sebagai pedoman bagi penilai agar pemberian skor terhadap proyek mahasiswa dilakukan secara konsisten.

Table 1. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Identifying

Skor	1	2	3	4	5
A1. Menemukan atau mengkreasi model fisis dari fenomena fisika					
	Mengkreasi model, tetapi kesulitan mendeskripsikannya.	Mengkreasi dan mendeskripsikan model fisis, tetapi belum lengkap.	Mengkreasi dan mendeskripsikan model fisis secara lengkap.	Model dianalisis dengan mempertimbangkan asumsi dan batasan sistem.	Model dimodifikasi atau dikembangkan secara kreatif untuk menangkap kompleksitas nonlinier.
A2. Menyusun deskripsi model fisis secara jelas					
	Fenomena disebutkan, tetapi tidak menunjukkan aspek nonlinier atau penjelasannya sangat terbatas.	Fenomena dijelaskan cukup jelas dan mengandung unsur nonlinier, tetapi kurang didukung konteks ilmiah.	Fenomena dijelaskan secara lengkap, relevan, dan menunjukkan pemahaman terhadap karakteristik nonlinier.	Deskripsi memuat asumsi, konteks ilmiah, dan implikasi dinamis.	Mampu membandingkan dan mengkritisi model dengan fenomena lain.
A3. Menemukan masalah dan menetapkan tujuan					
	Menemukan masalah, tetapi belum dapat menentukan tujuan dengan baik, atau sebaliknya.	Menemukan masalah dan tujuan, tetapi keduanya kurang selaras.	Menemukan masalah dan menetapkan tujuan dengan baik sesuai konteks pemodelan.	Tujuan bersifat operasional, terukur, dan selaras dengan sistem dinamis.	Tujuan mencakup prediksi atau eksplorasi skenario alternatif.
A4. Menganalisis kendala atau batasan model fisis					
	Tidak dapat menganalisis kendala atau batasan model.	Menganalisis kendala secara belum lengkap, tetapi tidak merusak sistem.	Menganalisis kendala atau batasan model secara lengkap.	Kendala atau batasan dikaitkan dengan validitas model.	Kendala atau batasan digunakan untuk merancang perbaikan atau model alternatif.
A5. Menyebutkan besaran fisis yang terkait dengan model					
	Menyebutkan beberapa besaran fisis.	Menyebutkan seluruh besaran fisis, tetapi belum memahami keterkaitan antarbesaran.	Menyebutkan seluruh besaran fisis dan memahami keterkaitan antarbesaran.	Mengklasifikasikan variabel keadaan, parameter, dan variabel kontrol secara tepat.	Menunjukkan pemahaman hubungan sebab-akibat dinamis dan umpan balik nonlinier.

Table 2. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Decomposing*

Skor	1	2	3	4	5
B1. Menyatakan hukum fisika yang diterapkan dalam pemodelan					
	Menyebutkan kemungkinan hukum fisika yang berlaku.	Menyebutkan sebagian hukum fisika yang berlaku.	Menyebutkan seluruh hukum fisika yang berlaku.	Menjelaskan alasan pemilihan hukum fisika dan keterkaitannya dengan sistem.	Membandingkan beberapa kemungkinan hukum fisika dan memilih hukum yang paling representatif secara argumentatif.
B2. Menguraikan pemodelan ke dalam bentuk matematika yang logis					
	Menguraikan pemodelan, tetapi tidak logis atau tidak lengkap.	Menguraikan pemodelan secara logis, tetapi belum lengkap.	Menguraikan pemodelan secara lengkap dan menunjukkan pemahaman yang sistematis.	Menyusun struktur matematis secara lengkap, konsisten dalam penggunaan satuan, dan menjelaskan langkah secara runtut.	Melakukan transformasi atau pendekatan alternatif, seperti nondimensionalisasi atau penyederhanaan model.
B3. Menerapkan dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lainnya					
	Menerapkan salah satu dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika lainnya.	Menerapkan sebagian besar dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika yang diperlukan.	Menerapkan seluruh dalil rantai, aturan Leibniz, atau aturan matematika yang diperlukan.	Menerapkan aturan secara tepat serta menjelaskan setiap langkah matematis.	Mengombinasikan beberapa teknik matematis secara fleksibel dan strategis.
B4. Menuliskan bentuk persamaan diferensial dari sistem fisis					
	Persamaan diferensial tersedia, tetapi tidak sesuai atau keliru.	Persamaan diferensial cukup tepat, tetapi kurang dijelaskan.	Persamaan diferensial sesuai, lengkap, dan dijelaskan keterkaitannya dengan sistem.	Persamaan diuji konsistensinya dan dijelaskan implikasi dinamisnya.	Persamaan dimodifikasi untuk menguji skenario atau kondisi yang berbeda.
B5. Menjelaskan hubungan antarvariabel dalam bentuk simbolik dan naratif					
	Hubungan antarvariabel tersedia, tetapi tidak sesuai atau keliru.	Hubungan antarvariabel cukup tepat, tetapi kurang dijelaskan.	Hubungan antarvariabel dinyatakan secara lengkap dalam bentuk simbolik dan naratif.	Hubungan antarvariabel dijelaskan dalam konteks dinamika sistem, seperti umpan balik atau kestabilan.	Menunjukkan potensi perubahan perilaku sistem, seperti bifurkasi atau perubahan kestabilan, secara konseptual.

Table 3. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Encoding bagian pertama

Skor	1	2	3	4	5
C1. Memahami lingkungan kerja perangkat lunak					
	Membuka dan menjalankan perangkat lunak, tetapi belum mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran dengan baik.	Membuka dan menjalankan perangkat lunak serta mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran, tetapi terbatas pada elemen dasar.	Membuka dan menjalankan perangkat lunak, mengetahui alur masukan, proses, dan keluaran, serta memahami berbagai elemennya.	Memahami fitur lanjutan perangkat lunak dan mampu memanfaatkannya dalam pemodelan.	Mengoptimalkan fitur perangkat lunak secara strategis untuk efisiensi dan eksplorasi model yang kompleks.
C2. Menuliskan skrip program yang sesuai dengan model matematika					
	Skrip tersedia, tetapi tidak sesuai dengan model matematika.	Sebagian besar skrip sesuai, tetapi masih terdapat ketidaksesuaian logika.	Seluruh skrip sesuai dengan model matematika dan dapat dijalankan dengan baik.	Skrip disusun secara modular, efisien, dan terstruktur.	Membandingkan lebih dari satu metode numerik dan mengevaluasi hasilnya.
C3. Menuliskan parameter, besaran, dan variabel fisis dalam perangkat lunak					
	Menuliskan variabel dinamis dan parameter, tetapi belum dapat membedakan variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan dan membedakan sebagian besar parameter, variabel bebas, dan variabel terikat.	Menuliskan dan membedakan seluruh parameter, variabel bebas, dan variabel terikat.	Mengklasifikasikan variabel keadaan, parameter, dan variabel kontrol secara sistematis.	Mengembangkan parameter dinamis atau skenario variasi parameter yang kompleks.
C4. Mengetahui operasi lanjutan antarvariabel dalam perangkat lunak					
	Menuliskan sebagian operasi antara variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan seluruh operasi antara variabel bebas dan variabel terikat.	Menuliskan seluruh operasi antara variabel bebas dan variabel terikat, termasuk operasi antarvariabel terikat.	Mengimplementasikan operasi kompleks, seperti fungsi non-linier atau iteratif, secara tepat.	Mengembangkan struktur perhitungan lanjutan untuk mengeksplorasi dinamika sistem.
C5. Mengatur parameter masukan dan keluaran secara fleksibel					
	Parameter dapat diubah, tetapi masih terbatas.	Sebagian besar parameter dapat diubah secara fleksibel.	Parameter dirancang secara fleksibel dan mendukung eksplorasi.	Menyediakan variasi parameter untuk pengujian sensitivitas.	Menyediakan sistem eksplorasi parameter secara interaktif atau otomatis.
C6. Menyusun kode yang rapi, logis, dan dapat dijalankan tanpa kesalahan					
	Kode mengandung banyak kesalahan atau susunannya tidak jelas.	Struktur kode cukup rapi, tetapi masih memerlukan beberapa koreksi.	Kode dapat dijalankan tanpa kesalahan dan mudah dibaca.	Struktur kode modular, efisien, dan minim redundansi.	Struktur kode bersifat profesional, dapat digunakan kembali, dan mengikuti praktik pemrograman yang baik.

Table 4. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain Encoding bagian kedua

Skor	1	2	3	4	5
C7. Menyertakan komentar atau anotasi yang menjelaskan fungsi setiap bagian kode					
	Komentar tidak jelas atau hanya tersedia pada beberapa bagian.	Komentar cukup membantu dalam memahami kode.	Komentar menjelaskan fungsi setiap bagian kode dengan baik.	Komentar menjelaskan logika algoritma dan asumsi model.	Dokumentasi kode lengkap seperti laporan teknis atau profesional.
C8. Menyelesaikan persamaan diferensial pemodelan menggunakan perangkat lunak					
	Dapat menuliskan solusi, tetapi belum memahami urutan perhitungan.	Dapat menuliskan solusi dengan menggunakan salah satu jenis variabel.	Dapat menuliskan solusi melalui berbagai bentuk manipulasi variabel.	Menguji hasil solusi dengan variasi parameter atau kondisi awal.	Membandingkan akurasi solusi antarmetode numerik dan menganalisis kesalahannya.
C9. Memvisualisasikan atau menganimasikan pemodelan dalam perangkat lunak					
	Memvisualisasikan sebagian hasil perhitungan, tetapi belum mengetahui rentang hasil.	Memvisualisasikan hasil perhitungan dan mengetahui rentang hasil, tetapi masih terbatas.	Memvisualisasikan seluruh hasil perhitungan secara fleksibel.	Menyediakan visualisasi tambahan, seperti diagram fase atau grafik komparatif.	Menyediakan visualisasi multi-representasi yang mendukung analisis dinamika secara mendalam.
C10. Menyediakan dokumentasi pemrograman					
	Dokumentasi tidak lengkap.	Dokumentasi menjelaskan sebagian aspek pemrograman.	Dokumentasi lengkap dan sistematis.	Dokumentasi mencakup penjelasan metode dan interpretasi hasil.	Dokumentasi setara dengan laporan profesional yang memuat analisis dan evaluasi.
C11. Menunjukkan kemampuan <i>debugging</i> atau menghindari kesalahan logika					
	Memperbaiki beberapa kesalahan pada kode.	Kesalahan kecil dapat ditemukan dan dikendalikan.	Kode bersih dan menunjukkan proses pengujian atau <i>debugging</i> secara aktif.	Melakukan uji sensitivitas dan pengujian kondisi batas.	Mengimplementasikan validasi numerik dan analisis kesalahan secara sistematis.

Table 5. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Analyzing*

Skor	1	2	3	4	5
D1. Menyajikan hasil simulasi atau visualisasi dan menjelaskan pola yang muncul					
	Hasil ditampilkan tanpa penjelasan.	Hasil dijelaskan, tetapi terbatas pada deskripsi.	Pola hasil dianalisis dan dikaitkan dengan fenomena.	Mengidentifikasi pola dinamis, seperti kestabilan, osilasi, atau keadaan transien, secara kuantitatif.	Melakukan generalisasi pola untuk memprediksi perilaku pada kondisi yang berbeda.
D2. Menafsirkan hasil model berdasarkan prinsip atau prakiraan fisis					
	Interpretasi bersifat dangkal atau keliru.	Interpretasi cukup tepat, tetapi kurang mendalam.	Interpretasi kuat, konsisten, dan berbasis prinsip ilmiah.	Interpretasi didukung oleh analisis parameter secara kuantitatif.	Membandingkan hasil dengan teori atau literatur ilmiah secara kritis.
D3. Menghubungkan hasil simulasi dengan perilaku fenomena di dunia nyata					
	Hubungan dengan fenomena nyata disebutkan, tetapi tidak logis.	Hubungan yang dikemukakan cukup relevan.	Hasil dikaitkan dengan fenomena nyata secara jelas dan reflektif.	Menjelaskan keterbatasan model dalam merepresentasikan fenomena nyata.	Mengusulkan prediksi terhadap fenomena nyata berdasarkan hasil model.
D4. Menyusun argumen ilmiah berdasarkan temuan model					
	Argumen lemah atau tidak ilmiah.	Argumen yang disusun cukup tepat.	Argumen disusun secara logis berdasarkan data dan teori.	Argumen didukung oleh analisis kuantitatif dan hubungan sebab-akibat.	Argumen bersifat kritis serta mempertimbangkan alternatif penjelasan.
D5. Menilai sensitivitas model terhadap perubahan parameter					
	Menyebutkan perubahan tanpa melakukan analisis.	Menunjukkan perubahan dengan analisis yang terbatas.	Menunjukkan analisis sensitivitas secara kuantitatif dan interpretatif.	Menentukan parameter dominan serta implikasinya terhadap sistem.	Menganalisis perubahan struktur perilaku sistem akibat variasi parameter.

Table 6. Rubrik penilaian keterampilan pemodelan dinamis pada domain *Looking back*

Skor	1	2	3	4	5
E1. Mengidentifikasi kesahihan, ketelitian, atau akurasi model akhir					
	Menyatakan ketelitian yang relevan dengan pemodelan.	Menyatakan ketelitian model secara umum.	Menyatakan ketelitian berdasarkan metode yang dipilih.	Menjelaskan sumber kesalahan numerik atau konseptual dan dampaknya.	Membandingkan tingkat kesalahan antarmetode atau pendekatan.
E2. Menunjukkan kelemahan atau kekurangan pemodelan					
	Mengidentifikasi kelemahan atau tantangan pemodelan, tetapi kurang relevan.	Menyatakan satu kelemahan atau satu tantangan pemodelan.	Menyatakan berbagai kelemahan atau tantangan pemodelan.	Mengaitkan kelemahan dengan asumsi atau struktur model.	Mengusulkan revisi struktural model berdasarkan kelemahan yang ditemukan.
E3. Memberikan saran terkait kesalahan dan kelemahan pemodelan					
	Memberikan saran, tetapi kurang relevan dengan pemodelan.	Memberikan saran yang relevan.	Memberikan saran yang relevan, logis, dan dapat ditindaklanjuti.	Memberikan saran secara sistematis berdasarkan analisis penyebab.	Memberikan strategi perbaikan yang komprehensif dan terukur.
E4. Menyusun simpulan menyeluruh atas proses pemodelan					
	Menyusun simpulan umum tanpa merangkum proses pemodelan.	Simpulan mencakup sebagian proses pemodelan.	Simpulan disusun secara lengkap, logis, dan menyeluruh.	Simpulan mengintegrasikan seluruh tahapan dan hasil kuantitatif.	Simpulan menunjukkan generalisasi dan implikasi teoretis.
E5. Menyampaikan ide pengembangan lanjutan atau perluasan model					
	Ide pengembangan disebutkan, tetapi tidak rasional.	Ide pengembangan cukup masuk akal.	Ide pengembangan bersifat kreatif dan aplikatif.	Ide didasarkan pada hasil analisis dan realistis untuk diterapkan.	Ide mengarah pada model yang lebih kompleks, adaptif, atau dapat diterapkan pada konteks lain.
E6. Menyatakan refleksi pribadi terhadap proses belajar melalui pemodelan					
	Refleksi sangat umum dan bersifat deskriptif.	Refleksi cukup mendalam, tetapi masih terbatas.	Refleksi bersifat personal, kritis, dan terkait dengan pengalaman belajar.	Refleksi menunjukkan perubahan cara berpikir sistemik.	Refleksi menunjukkan kesadaran epistemologis terhadap proses pemodelan ilmiah.

4. Hasil Validasi Ahli

Validasi isi instrumen keterampilan pemodelan dinamis dilakukan oleh tujuh orang ahli yang berasal dari bidang fisika, pendidikan fisika, dan evaluasi pembelajaran. Validasi dilakukan untuk menilai kejelasan kriteria, ketepatan penggunaan bahasa, kelengkapan aspek yang dinilai, dan kejelasan rubrik penilaian. Penilaian diberikan menggunakan skala 1–5 terhadap tujuh aspek yang diberi kode KPD1 sampai dengan KPD7.

Aspek KPD1 menilai kejelasan kriteria yang akan dinilai. KPD2 menilai kesesuaian bahasa dengan kaidah bahasa Indonesia baku, sedangkan KPD3 menilai penggunaan kalimat atau pernyataan yang komunikatif. KPD4 menilai kesederhanaan dan kemudahan bahasa untuk dipahami. KPD5 dan KPD6 masing-masing menilai kejelasan serta kelengkapan kategori aspek penilaian. Sementara itu, KPD7 menilai kejelasan rubrik yang digunakan untuk menilai keterampilan pemodelan dinamis. Hasil penilaian ketujuh ahli terhadap setiap aspek disajikan pada Tabel 7.

Table 7. Hasil validasi ahli terhadap instrumen keterampilan pemodelan dinamis

Validator	KPD1	KPD2	KPD3	KPD4	KPD5	KPD6	KPD7
Ahli 1	5	5	5	5	5	5	4
Ahli 2	5	5	5	4	5	5	5
Ahli 3	4	5	5	5	4	4	4
Ahli 4	5	5	5	5	5	4	4
Ahli 5	5	5	5	5	5	5	5
Ahli 6	4	4	4	4	5	5	4
Ahli 7	5	5	5	5	4	5	5
Aiken's V	0,93	0,96	0,96	0,93	0,93	0,93	0,86

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Aiken's (V) setiap aspek berada pada rentang 0,86–0,96. Nilai tertinggi diperoleh KPD2 dan KPD3, yaitu sebesar 0,96. Aspek KPD1, KPD4, KPD5, dan KPD6 masing-masing memperoleh nilai 0,93, sedangkan KPD7 memperoleh nilai 0,86. Rata-rata Aiken's (V) seluruh aspek adalah 0,929. Hasil tersebut menunjukkan bahwa instrumen keterampilan pemodelan dinamis memiliki validitas isi yang tinggi dan layak digunakan setelah diperbaiki berdasarkan komentar dan saran ahli.

Berdasarkan simpulan umum para validator, dua ahli menyatakan bahwa instrumen dapat digunakan tanpa revisi, yaitu Ahli 2 dan Ahli 5. Lima ahli lainnya, yaitu Ahli 1, Ahli 3, Ahli 4, Ahli 6, dan Ahli 7, menyatakan bahwa instrumen dapat digunakan dengan sedikit revisi. Dengan demikian, tidak terdapat validator yang menyatakan bahwa instrumen memerlukan revisi besar atau tidak dapat digunakan.

Ahli 1 menyarankan agar nama model dan setiap tahap sintaks disertai istilah dalam bahasa Inggris untuk mencegah munculnya variasi istilah. Sintaks model juga disarankan dirumuskan dalam bentuk singkatan atau akronim agar mudah diingat dan dapat menunjukkan kekhasan pemodelan dinamis. Selain itu, urutan indikator A1 dan A2 perlu dipertimbangkan kembali karena pengembangan model fisis berawal dari masalah yang ditemukan pada fenomena dan tujuan pengembangan model. Indikator D1 juga disarankan untuk dibagi karena deskriptor rubrik yang tersedia belum sepenuhnya mengukur kemampuan menganalisis data.

Ahli 2 menilai bahwa instrumen telah disusun dengan sangat baik dan dapat digunakan tanpa revisi. Meskipun demikian, beberapa pernyataan disarankan untuk dipersingkat agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna instrumen.

Ahli 3 menyarankan agar instrumen dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang lebih jelas. Deskriptor B1 pada skor 3 perlu diperjelas, terutama pada penggunaan istilah “sebagian”, dengan menetapkan batas yang lebih terukur. Perbedaan deskriptor B2 antara skor 3 dan skor 4 juga perlu dipertegas agar setiap tingkat capaian dapat dibedakan secara konsisten. Selain itu, butir B3 perlu direvisi agar deskriptornya lebih sesuai dengan indikator yang dinilai.

Ahli 4 menyatakan bahwa instrumen keterampilan pemodelan dinamis dapat diterapkan dalam Pembelajaran Berbasis Pemodelan Dinamis (PBPD). Pada aspek Identifying, karakteristik fenomena nonlinier perlu dinyatakan secara lebih jelas serta penjelasan mengenai variabel fisis dan konstanta perlu dilengkapi dengan contoh. Pada aspek Decomposing, makna koordinat umum perlu diterangkan. Pada aspek Encoding, penggunaan diagram alir atau storyboard disarankan untuk memperjelas alur pemrograman. Pada aspek Analyzing, cara menganalisis visualisasi berdasarkan model atau hukum fisika juga perlu diperjelas.

Ahli 5 tidak memberikan komentar tertulis dan menyatakan bahwa instrumen dapat digunakan tanpa revisi. Ahli 6 menyarankan agar batas antara skor 1 dan skor 0 diperjelas sehingga kategori ketidakmampuan tidak menimbulkan ambiguitas. Kriteria hasil penilaian juga perlu ditambahkan atau dipertegas. Selain itu, kedudukan instrumen perlu dijelaskan sebagai instrumen yang digunakan oleh dosen untuk menilai keterampilan pemodelan dinamis mahasiswa. Ahli 7 menyarankan agar penggunaan kata kerja operasional pada setiap indikator dan deskriptor diperiksa kembali.

Komentar dan saran para ahli digunakan sebagai dasar penyempurnaan indikator, deskriptor rubrik, petunjuk penggunaan, dan konsistensi istilah dalam instrumen. Perbaikan terutama diarahkan pada kejelasan perbedaan antartingkat skor, kesesuaian deskriptor dengan indikator, penyederhanaan bahasa, dan penegasan fungsi instrumen sebagai alat penilaian proyek mahasiswa dalam PBPD.

Ketujuh validator yang terlibat adalah Dr. Andi Fadllan, S.Si., M.Sc. dari UIN Walisongo Semarang; Norma Sidik Risdianto, Ph.D. dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; Prof. Dr. Dwi Yulianti, M.Si. dari Universitas Negeri Semarang; Susilawati dari UIN Walisongo Semarang; Dr. Sunyoto Eko Nugroho, M.Si. dari Universitas Negeri Semarang; Ani Rusilowati dari Universitas Negeri Semarang; serta Dr. Sigit Ristanto, M.Sc. dari Universitas PGRI Semarang.

5. Validitas konstruk instrumen penilaian KPD

Validitas konstruk rubrik penilaian KPD diuji untuk memastikan bahwa rubrik yang dikembangkan mampu merepresentasikan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan proses PD. Berbeda dengan instrumen KS yang dimodelkan sebagai konstruk tingkat tinggi reflektif-reflektif, rubrik PD dimodelkan sebagai konstruk tingkat tinggi reflektif-formatif. Pada tingkat pertama, setiap aspek IDEAL tercermin dalam indikator operasionalnya. Pada tingkat kedua, konstruk PD dibentuk oleh lima aspek IDEAL, yaitu Identifying, Decomposing, Encoding, Analyzing, dan Looking back. Gambar 1 menunjukkan model HCM rubrik PD yang dianalisis menggunakan SmartPLS. Rubrik PD terdiri atas 32 indikator yang tersebar dalam lima aspek. Aspek Identifying terdiri atas lima indikator A1–A5, aspek Decomposing terdiri atas lima indikator B1–B5, aspek Encoding terdiri atas sebelas indikator C1–C11, aspek Analyzing terdiri atas lima indikator D1–D5, dan aspek Looking back terdiri atas enam indikator E1–E6.

Evaluasi model tingkat pertama dilakukan dengan melihat outer loading setiap indikator terhadap aspek masing-masing. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh indikator pada konstruk tingkat pertama memiliki outer loading yang tinggi. Pada aspek Identifying, indikator outer loading A1–A5 berada pada rentang 0.852–0.923. Pada aspek Decomposing, indikator outer loading B1–B5 berada dalam rentang 0.862–0.953.

Figure 1. Rubrik penilaian PD sebagai konstruk tingkat tinggi reflektif-formatif.

Pada aspek Encoding, outer loading indikator C1–C11 berada pada rentang 0.839–0.940. Pada aspek Analyzing, indikator outer loading D1–D5 berada pada rentang 0.873–0.943. Pada aspek Looking back, indikator outer loading E1–E6 berada pada rentang 0.887–0.913. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh indikator reflektif memiliki keterwakilan yang kuat pada masing-masing aspek. Tidak ada indikator yang berada di bawah batas praktis 0.708. Dengan demikian, indikator-indikator pada setiap aspek IDEAL dapat dipertahankan karena memiliki reliabilitas yang memadai dan sesuai dengan cakupan konseptual rubrik PD.

Table 8. Reliabilitas internal dan AVE rubrik PD

Konstruk	Cronbach's alpha	ρ_A	ρ_C	AVE
Analyzing	0.944	0.946	0.957	0.818
Decomposing	0.947	0.950	0.959	0.826
Encoding	0.975	0.976	0.978	0.804
Identifying	0.929	0.934	0.946	0.780
Looking back	0.953	0.955	0.962	0.808
PD/IDEAL	0.977	0.979	0.978	0.589

Reliabilitas internal dan validitas konvergen pada konstruk tingkat pertama dirangkum dalam Tabel 8. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh aspek memiliki nilai Cronbach's α , composite reliability ρ_A , composite reliability ρ_C , dan AVE yang memenuhi kriteria. Nilai α seluruh aspek berada di atas 0.90, sedangkan nilai ρ_C seluruh aspek berada di atas 0.94. Hal ini menunjukkan bahwa indikator pada setiap aspek memiliki konsistensi internal yang sangat baik. Nilai AVE seluruh aspek berada di atas 0.50, yaitu 0.780 pada Identifying, 0.826 pada Decomposing, 0.804 pada Encoding, 0.818 pada Analyzing, dan 0.808 pada Looking back. Hasil ini menunjukkan bahwa setiap aspek mampu menjelaskan lebih dari separuh varians pada masing-masing indikatornya. Dengan demikian, validitas konvergen pada konstruk tingkat pertama telah

terpenuhi. Nilai reliabilitas yang sangat tinggi, terutama pada Encoding, menunjukkan bahwa indikator-indikator dalam aspek tersebut memiliki keterkaitan yang kuat. Secara substantif, hal ini dapat dipahami karena indikator pada Encoding berada dalam satu domain aktivitas yang relatif homogen, yaitu penggunaan perangkat lunak, penyusunan kode, pengaturan parameter, penyelesaian persamaan diferensial, visualisasi, dokumentasi, dan debugging. Oleh karena itu, hasil ini diperlakukan sebagai bukti konsistensi internal yang kuat sekaligus sebagai catatan untuk penyempurnaan rubrik pada penelitian berikutnya.

Table 9. *Fornell–Larcker dan HTMT rubrik PD*

Konstruk	I	D	E	A	L
I	0.883	0.832	0.558	0.452	0.484
D	0.782	0.909	0.667	0.576	0.518
E	0.536	0.643	0.897	0.859	0.743
A	0.426	0.549	0.826	0.904	0.845
L	0.456	0.495	0.723	0.807	0.899

Validitas diskriminan antar-aspek IDEAL dievaluasi menggunakan kriteria Fornell–Larcker dan HTMT. Tabel 9 menyajikan kedua informasi tersebut dalam satu tabel. Nilai pada diagonal menunjukkan akar kuadrat dari AVE. Nilai di bawah diagonal menunjukkan korelasi antarkonstruk yang digunakan dalam kriteria Fornell–Larcker. Nilai di atas diagonal menunjukkan rasio HTMT. Berdasarkan kriteria Fornell–Larcker, akar kuadrat AVE pada setiap konstruk lebih besar daripada korelasi konstruk tersebut dengan konstruk lainnya. Dengan demikian, setiap aspek IDEAL memiliki perbedaan empiris yang memadai. Hasil HTMT juga menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada di bawah batas konservatif 0.85. Nilai HTMT tertinggi muncul pada pasangan Analyzing–Encoding sebesar 0,859 dan Analyzing–Looking back sebesar 0.845. Nilai tersebut menunjukkan kedekatan konseptual yang kuat antara aspek-aspek tersebut, tetapi masih dapat dipahami secara substantif. Dalam proses PD, aktivitas Encoding, Analyzing, dan Looking back memang saling terkait erat karena mahasiswa tidak hanya menjalankan kode, tetapi juga membaca hasil, memperbaiki visualisasi, menafsirkan pola, dan mengevaluasi kewajaran model. Oleh karena itu, kedekatan nilai HTMT ini tidak langsung menunjukkan tumpang tindih konstruk yang bermasalah, melainkan mencerminkan keterpaduan dalam proses PD.

Table 10. *Kontribusi aspek IDEAL dalam membentuk konstruk PD*

Aspek IDEAL	Kontribusi terhadap PD	VIF
Identifying	0.143	2.701
Decomposing	0.170	3.200
Encoding	0.442	3.854
Analyzing	0.192	4.566
Looking back	0.216	3.059

Evaluasi konstruk tingkat kedua dilakukan pada aspek formatif yang membentuk PD. Pada model ini, Identifying, Decomposing, Encoding, Analyzing, dan Looking back diperlakukan sebagai dimensi pembentuk PD. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF pada level formatif berada di bawah 5, yaitu antara 2.701 dan 4.566 (Tabel 10). Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kolinearitas berlebihan antar-aspek pembentuk PD. Dengan demikian, kelima aspek IDEAL dapat digunakan secara bersama-sama sebagai dimensi pembentuk konstruk PD. Koefisien kontribusi menunjukkan bahwa aspek Encoding

memiliki kontribusi paling besar dalam membentuk konstruk PD, yaitu sebesar 0.442. Hal ini dapat dipahami karena pembelajaran PBPD berbantuan Google Colab menempatkan proses implementasi model matematis ke dalam kode program, simulasi, visualisasi, dan debugging sebagai aktivitas yang sangat menentukan kualitas pemodelan. Aspek Looking back memiliki koefisien 0.216, diikuti oleh Analyzing sebesar 0.192, Decomposing sebesar 0.170, dan Identifying sebesar 0.143. Pola tersebut menunjukkan bahwa capaian PD dalam konteks penelitian ini lebih kuat ditentukan oleh kemampuan mahasiswa dalam mengimplementasikan model secara komputasional dan melakukan evaluasi terhadap model dibandingkan dengan kemampuan awal dalam mengidentifikasi fenomena.

Table 11. Hasil bootstrapping kontribusi aspek IDEAL terhadap konstruk PD

Hipotesis	Jalur	Original sample	Sample mean	STDEV	t-statistics	p-values	95% CI percentile	Keputusan
H4a	I → PD	0.143	0.142	0.014	10.033	< 0.001	[0.110; 0.168]	Didukung
H4b	D → PD	0.170	0.170	0.010	17.858	< 0.001	[0.153; 0.190]	Didukung
H4c	E → PD	0.442	0.444	0.027	16.672	< 0.001	[0.401; 0.505]	Didukung
H4d	A → PD	0.192	0.192	0.009	20.697	< 0.001	[0.176; 0.213]	Didukung
H4e	L → PD	0.216	0.214	0.014	14.949	< 0.001	[0.185; 0.241]	Didukung

Pengujian signifikansi kontribusi aspek IDEAL terhadap konstruk pemodelan dinamis dilakukan melalui prosedur bootstrapping pada SmartPLS dengan 5000 subsampel, tingkat signifikansi 0.05, pengujian dua arah, dan pendekatan *percentile confidence interval*. Pengujian ini digunakan untuk memastikan apakah lima aspek IDEAL, yaitu *Identifying*, *Decomposing*, *Encoding*, *Analyzing*, dan *Looking back*, berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan konstruk pemodelan dinamis. Hasil bootstrapping menunjukkan bahwa seluruh aspek IDEAL memiliki koefisien positif dan signifikan dalam membentuk konstruk PD seperti ditunjukkan pada Tabel 11. Semua nilai t-statistik lebih besar dari batas kritis 1,96 dan seluruh p-value berada di bawah 0.001. Selain itu, seluruh interval kepercayaan 95% tidak memuat angka nol. Berdasarkan besar koefisiennya, aspek *Encoding* memiliki kontribusi paling kuat dalam membentuk konstruk PD, yaitu sebesar 0.442. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa dalam menerjemahkan model matematis ke dalam kode program, menjalankan simulasi, mengatur parameter, membuat visualisasi, mendokumentasikan proses komputasi, dan melakukan *debugging* merupakan komponen yang paling dominan dalam rubrik PD. Temuan ini selaras dengan karakter PBPD berbantuan Google Colab yang menempatkan proses komputasi sebagai bagian penting dari pemodelan dinamis. Aspek *Looking back* memiliki kontribusi terbesar kedua, yaitu sebesar 0.216, diikuti oleh *Analyzing* sebesar 0.192, *Decomposing* sebesar 0.170, dan *Identifying* sebesar 0.143. Pola ini menunjukkan bahwa kemampuan evaluatif, analitis, dan komputasional lebih dominan dalam membentuk konstruk PD dibandingkan dengan tahap awal identifikasi fenomena. Dengan demikian, seluruh hipotesis konstruk PD, yaitu H4a, H4b, H4c, H4d, dan H4e, dinyatakan didukung. Artinya, kelima aspek IDEAL terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan konstruk pemodelan dinamis. Hasil ini memperkuat bahwa rubrik PD memiliki dasar konstruk yang memadai sebagai instrumen untuk menilai keterampilan pemodelan dinamis mahasiswa dalam pembelajaran PBPD.

6. Kelengkapan Dokumen Lampiran

Repositori ini dilengkapi dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses validasi instrumen keterampilan pemodelan dinamis. Dokumen tersebut disertakan sebagai bukti administratif dan akademik bahwa instrumen telah melalui proses penilaian oleh ahli sebelum digunakan dalam penelitian.

Dokumen lampiran meliputi lembar validasi instrumen, hasil validasi yang telah diisi oleh ketujuh ahli,

serta surat permohonan atau izin menjadi validator. Lembar validasi memuat aspek penilaian, skala penilaian, dan ruang bagi validator untuk memberikan komentar serta saran perbaikan. Hasil validasi dari ketujuh ahli menunjukkan penilaian terhadap setiap aspek instrumen sekaligus memuat rekomendasi mengenai kelayakan penggunaannya.

- 235 Surat permohonan atau izin menjadi validator disertakan untuk mendokumentasikan proses pelibatan ahli dalam validasi instrumen. Seluruh dokumen tersebut dihimpun dalam berkas terkompresi berformat ZIP yang menjadi bagian dari kelengkapan repositori. Dokumen lampiran digunakan untuk mendukung transparansi proses pengembangan dan validasi instrumen keterampilan pemodelan dinamis.